

ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371675>

Каипов Н.П

ассистент-преподаватель НГПИ

им. Ажинияза. г. Нукус

Данная статья направлена на смысл модернизации образование изобразительного искусства в технологических целях. При подборе минимального и максимального уровня смысла образования и учебного материала, основывается на концептуал модернизации.

Усвоение знанием учащихся, понимание смысла, наблюдается формирование усвоение знания. Смысл образования не сокращение знания, а наоборот следует их вести по пути интеграции.

Ключевые слова

смысл модернизации образования, интеграция смысла образования, органические и непрерывные темы, межпредметная зависимость, репродукции, композиции натюрморт, дидактически иллюстративные материалы, интеллектуальные мышление.

This article is directed to on sense modernization of formation of fine art in technological purpos es.

At the selection of minimum and maximal level of maintenance of education and educational material, is bazed on conceptual modernization.

Mastering by knowledge of students, understanding maintenance, there is forming of mastering of knowledge. Sense of education is not reductions of knowledge, and vice versa it follows their new on the way of integration.

Keywords

sense of modernization of education, integration of sense of education, organic and continuous themes, intersubjective dependence, reproductions, compositions of still life, didactically illustrative materials, intellectual thinking.

С приобретением независимости Республики Узбекистан, возобновилась во всех отраслях смысл его образования. По отраслям образования – внедрение новой концепции в практическую деятельность, программы обучения и государственный стандарт образования. На основе выше

указанных документов, издается второе поколение учебнометодической литературы. Но в школах методика изобразительного искусства, со временем смысл не много устаревает или практически будут требовать модернизации. В связи с переходом на новую технологию (компьютеризация, информации интернет связи электронные методички и наглядные пособия и др). Используемые методы, направления требует усовершенствования. Современное обучение изобразительного искусства, с другой стороны должен найти свое отражение в организационно – педагогической программе. А для этого нужны научно обоснованное заключение. Стремление каждой личности на свободное повышение творческого интеллектуала, на направления, внимания, имеет право именно на технологического соответствия смысла модернизации образования изобразительного искусства – главная идея Государственной реформы в отрасли образования. А также на основе современного, результативного, органического образования, повышение у учащихся художественный грамотности. Каракалпакская культура в деспотический период по своей специфике мало уделяли внимание на нуждающиеся им материалы в программах обучения. А такой подход долго препятствовала развитию и обучению молодежи искусству каракалпакского народа. Ныне особого внимания стала требовать на историю богатства культуры и просвещения, раздробленный и утратившей свой край, отдаленный взгляд поколения на культурные достояния, древние разрушенные археологические памятники. С этой точки зрения воспитание и образование учащихся приобрела возможность развитию, изобразительное и народно практическое искусство опираясь на специфику народной традиции. Таким образом практическое применение колорит выразительных цветов, присущее к каракалпакскому изобразительному искусству в школах с каракалпакским языком обучения, а объяснения этих значений, учить чтению композиции произведения искусства, свободно выражать свое личное мнение в изображении элементов орнамента.

Обеспечить органиченность и непрерывность тем в обучение предметов среднеобщеобразовательных школах, обеспечение их друг с другом в приспособленности по нескольким направлениям обучения учащихся для результативного развития уровня знания. Особенно, на занятиях изобразительного искусства, со стороны ученика, овладение знаниями: как математики, физики, географии, истории, биологии, химии, на основе уровня знания учащихся, использование при обучении дидактико – иллюстративных

материалов, интеллектуал мышления, элементы относящиеся к способностям мышления, бесспорно является технологическим средством повышение результата. У учащихся средне общеобразовательных школах овладение необходимым знанием.

Этот фактор, напротив помогает долго сохранять способность свободного мышления у учащихся на основе принципа. Потому что ощутимы эти факторы у учащихся положительное влияние для получения знания. Но средне общеобразовательных школах выделение одного часа за неделю к уроку изобразительному искусству у учащихся в формирование повышения знаний становится причиной возникновения ряда недостатков. В таких случаях с целью ещё большего укрепления межпредметной связи, через обеспечения индивидуальной тематике учащихся к изобразительному искусству в школах на основе технологической модернизации обучения и смысл образования приводит разгар педагогических проблем. Для решения вышеназванных проблем целесообразны нижеследующие работы:

- Пересмотрение смысла образования изобразительного искусства и приспособления тем по интересом учащихся;
- Обеспечение на уроках изобразительного искусства органичность проводимой темы;
- Уделять внимание на одаренность учащихся, смысла способности, объем и направление;
- Проведение опыта в научнообоснованном положении и применение его на практике методика смысла образование изобразительного искусства;
- Оказывать действия во время занятия с целью приспособления современной педагогической технологии и обеспечение межпредметной связи на разных занятиях обучения.

Обширное применение на занятиях изобразительного искусства предметы народного украшения у учащихся является главной причиной найти свое место в обществе, изучать историю, чувство любви к Родине, получать удовольствие красотой родного края, любовь к природе. Таким образом, трудовое воспитание учащихся может действовать на примере разных жанров произведений изобразительного искусства. Например, предметы натюрморта отражает мир. Художники уделяют свое внимание на красоту предметов, которые выполнены на различных условиях природы. Натюрморты могут служить в качестве помощника изобразительного выражения не зависимо от портрета или рисунка. Многие художники в своих сюжетных картинках употребляют и натюрморт и через его старается ещё больше

раскрыт смысл произведения. Иногда в содержательных произведениях натюрморт играет такую большую роль, что образуя центр, вместе объединяет все детали произведения. В изображении Изентаевым Ж. «Последние письма», натюрморт «Кувшин» можно показать в качестве репродукции З. Иногамова «К чаю». У них основная сторона жизни изображается и в форме образа. Таким образом в натюрмортах изображается определенный период исторических событий достойного внимания. В ходе объяснения композиции натюрморт молодые зрители – художники думают об образовании прекрасных предметов прикладного декоративного искусства или кому принадлежит, к какой профессии тот или иное оборудование, кем и каких условиях выполнены изображенные предметы и вещи, кем выращены цветы, фрукты и овощи. Здесь ученик должен истолковать свое мнение и понимание, владеть языком изобразительного искусства, к каким идеям раньше ссылался художник.

Нам известно, что смысл своевременной модернизации один из главных граней дидактики. Один из основных задач в последнее время состоит из интеграции учебных материалов, которые приводит к ослаблению и усталости учащихся. По традиционной форме ряд педагогов считают, что объёмный учебный материал развивает у учащихся расширение уровня знания. На этом месте нужно определить основную цель и сущность смысла образования на уроках изобразительного искусства. Чтобы определить минимальный и максимальный уровень учебного материала опираются на концептуал модернизации смысла образования. У учащихся нужно иметь в виду формирование каждодневного знания, понимание содержания в усвоении знаний. В содержании образования не сокращение знания, а может быть нужно идти по пути интеграции.

В процессе организации образования присущее к среднему общеобразовательным школам существующие в наши дни требует различных видов по этапности модернизации так как смысл образования требует хозяина нового опыта.

Если выбранное обучение учтена возрастными, физиологическими, индивидуальными и психологическими особенностями учащихся, то в течение занятия не приводят к усталости, тоскливости к надрыванию учащихся, процесс обучения будет проходить результативно.

В результате учащиеся полученные знания полностью будут применять в своей деятельности и стремятся глубже усвоить новые знания. Каждый параметр смысла образования усвоенные знания учащихся и применение в

своей деятельности, нужно определять на основе формирования способности творчества. В модернизации смысла образования. Важнейшее состояние в модернизации смысла образования, его составной части целесообразно соответствующей фундаментальной и практической формы. В данное время целесообразно учитывать своеобразие и условия проживания учащихся.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Государственный музей искусств Каракалпакстана // Автор составитель *И.В. Савицкий*. Альбом. М.; Советский художник, 1979. 255с.
2. *Савицкий И.В.* Народное прикладное искусств Каракалпаков (резьба по дереву). – Т.,1965. – 191с.
3. *Сулаймонов А., Абдуллаев Н.* Изобразительное искусство: Средне общеобразовательное школа. // Учебное пособие для 7 класса.- Т. Дом типографии издательство им. Гафура Гуляма, 2002. 80 с.
4. *Эгамов Х.* Изобразительное искусство в 4 классе. // Пособие для учителя. Нукус, «Билим» 1991. - 88с.